

Quantificação dos níveis de sedentarismo e atividade física em crianças utilizando Smartphone

Nicoli Bertti Zanin
Universidade de Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes, Brasil
ORCID: 0000-0003-4094-958X

Priscila Brito Maia
Universidade de Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes, Brasil
ORCID: 0000-0002-3972-4757

Silvia Helena Bastos de Paula
Instituto de Saúde da Secretaria de
Estado de São Paulo/SP
São Paulo, Brasil
ORCID: 0000-0002-4405-9405

Walter Saraiva Lopes
Universidade de Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes, Brasil
ORCID: 0000-0003-4433-2384

William Tsutomu Watanabe
Universidade de Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes, Brasil
ORCID: 0000-0001-8674-4091

Robson Rodrigues da Silva
Universidade de Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes, Brasil
ORCID: 0000-0003-1082-0777

Diego Pereira da Silva
Universidade de Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes, Brasil
ORCID: 0000-0003-3218-4150

Henrique da Costa Rodrigues
Universidade de Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes, Brasil
ORCID: 0000-0002-0858-4050

Daniel Gustavo Goroso
Universidade de Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes, Brasil
ORCID: 0000-0001-5454-9873

Resumo— A atividade física (AF) é considerada uma grande aliada na prevenção de algumas patologias e também na manutenção de uma boa saúde. O crescimento da obesidade infantil é um dos problemas que a população vem enfrentando e para conseguirmos reverter esse quadro, estudos mostram a importância de se iniciar atividades físicas ainda na infância. O presente trabalho teve como objetivo avaliar os resultados coletados a partir de acelerômetros incorporados em telefones celulares (*smartphone*) e da plataforma de monitoramento FLEEM System®, onde os valores de acelerometria foram analisados e classificados por intensidade e tempo de duração, divididos nos seguintes limiares de AF: sono, sedentário (SED), leve, moderada, intensa e forte. Participaram da pesquisa 212 crianças de escolas do município de Monteiro Lobato, com idade de 9 a 12 anos, foi desenvolvido um algoritmo matemático próprio em Matlab 2018a® para detecção e classificação da atividade física e estimar o respectivo tempo de duração de cada movimento. A partir dos dados obtidos obteve-se a média de duração de inatividade física e de sedentarismo diário. A plataforma de monitoramento FLEEM System® auxiliará na quantificação do SED e níveis de AF diário para redução e controle da obesidade infantil.

Palavras-chave: Obesidade infantil, Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Internet das coisas (IoT, Internet of Things), promoção da saúde.

I. INTRODUÇÃO

Um dos fatores críticos na saúde pública em caráter mundial é a epidemia global de obesidade infantil. No ano de 2016 o número aproximado de crianças com idade inferior a cinco anos afetadas pelo sobrepeso ou obesidade foi de 41 milhões, estimando um aumento de 11 milhões desde o ano de 2000 [1]. Em 2010 foi relatado pela primeira vez mais óbitos ocasionados pela supernutrição do que desnutrição [2].

A obesidade se caracteriza por um excesso de adiposidade corporal[3], hábitos alimentares inadequados e baixos níveis de AF na infância influenciam no acúmulo de gordura, podendo causar danos ou complicações na saúde física e

mental de uma criança e, é um dos principais fatores de risco para problemas cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 e outras doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta [4]. Os fatores genéticos, fisiológicos e metabólicos são muito importantes na gênese da obesidade, entretanto, as mudanças no estilo de vida parecem estar mais relacionadas ao excesso de adiposidade corporal [5].

Algumas alternativas para reduzir ou combater a obesidade são: o estímulo precoce de hábitos saudáveis, como uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos, que gera um aumento do gasto energético diário [6]. Sendo assim, é de grande importância avaliar os níveis de AF e sedentarismo.

Com o desenvolvimento de telefones celulares móveis (*smartphones*) equipados com acelerômetros surge uma nova possibilidade para quantificação dos níveis de AF diária, intensidade e duração do movimento, analisados através da aceleração realizada pelo corpo humano, que é registrada em até três eixos. Embora os acelerômetros em *smartphones* seja para outra finalidade, existem vantagens em seu uso, por estar incorporado ao dia-a-dia das pessoas, se tornando útil para pesquisas em tempo real e de longa duração, sendo essa uma das formas mais promissoras e econômicas de mensuração do gasto de energia [7,8].

Foi apresentada uma proposta de análise de tipo de atividade, duração e intensidade a partir de dados obtidos através de um *smartphone* com sistema operacional *Android*. Os dados coletados foram registrados por um *software off-line* e posteriormente processados [9]. Baseando-se nesse modelo, desenvolveram uma plataforma *web*, denominada FLEEM System® (*Free Living Energy Expenditure Monitoring System*), que coleta os dados de acelerometria através de uma conexão via Internet e são processados diretamente em sistema *on-line*. Ambos os softwares foram validados por meio de calorimetria indireta [10].

Com base nos estudos anteriormente citados, observamos que a obesidade infantil está se tornando um problema cada vez maior, dessa forma temos como objetivo quantificar e avaliar a AF e o período SED de crianças Eutróficas e acima do peso: Sobrepeso e Obesas. Será utilizado *smartphone* conectado ao um sistema *on-line*, ajudando na prevenção e no combate da obesidade infantil.

II. MÉTODO

Participaram da triagem 296 crianças das quatro escolas do município de Monteiro Lobato, São Paulo, Brasil, 212 crianças entraram no programa de monitoramento, sendo elas 113 do sexo masculino e 99 do sexo feminino, com idade média de $(10,2 \pm 1,8)$ anos. Das crianças avaliadas nossos resultados indicam que 29,3% das crianças apresentam sobrepeso e obesidade.

No período inicial da pesquisa, foi realizada a instalação do aplicativo FLEEM *System*® no celular das crianças e instrução em relação a utilização do mesmo através de treinamentos e orientações. Posteriormente ocorreram visitas periódicas para esclarecimento de dúvidas que surgiram no decorrer da coleta, e os casos omissos ao uso do aplicativo foram excluídos dos testes. Houve aprovação do Comitê de Ética, envolvendo seres humanos, da Universidade de Mogi das Cruzes (registro CAAE 47883215.0.0000.5497 e também do Comitê de Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (registro CAAE 47883215.0.3001.0086. A coleta da acelerometria foi realizada a uma frequência de 20Hz, em um período de 3 meses, entre setembro e novembro de 2017.

FLEEM *System*® é uma plataforma online, que nos auxilia no monitoramento dos níveis de AF, sedentarismo diário e períodos de sono, registrando, processando e transmitindo através da acelerometria dos dados dos pacientes, permitindo que o profissional de saúde consiga executar verificações remotas a qualquer hora do dia. Foi utilizado o acelerômetro do *smartphone* para coletar dados da intensidade do movimento e duração, que através do aplicativo FLEEM *System*® são transferidos automaticamente para o servidor web através da internet via 3G/4G ou WiFi. Quando o sinal de internet do dispositivo móvel é interrompido, o *app* FLEEM *System*®, continua armazenando os dados coletados no banco de dados interno do *smartphone* para posteriormente envia-los ao servidor, quando a internet for restabelecida [11]. Os valores de acelerometria foram analisados e classificados por intensidade e tempo de duração, divididos nos seguintes limiares de AF: sono, SED, leve, moderado, intensa e forte. O FLEEM *System*® foi desenvolvido em uma parceria entre a Universidade de São Paulo e o Núcleo de Pesquisas tecnológicas da Universidade de Mogi das Cruzes, SP, Brasil em 2013.

III. RESULTADOS

Foi desenvolvido um algoritmo matemático próprio em Matlab 2018a para detecção e classificação da AF e estimar o respectivo tempo de duração de cada movimento. Figura 1:

Figura 1: Dados de acelerometria, obtidos através de processamento de dados no Matlab 2018a, em 24 horas do dia do indivíduo.

Os valores de acelerometria (*counts*) foram classificados por duração e tempo, divididos em limiares de AF e inatividade, sendo eles: sono (≤ 20 *counts*), sedentário (até 759), leve (de 760 a 1952), moderada (de 1953 a 5724), intensa (de 5725 a 9498) e forte (a partir de 9499). Após análise dos valores coletados pela plataforma de monitoramento FLEEM *System*®, obteve-se a duração atividade em cada limiar, conforme a figura 2.

Figura 2. Níveis de AF calculados através do registro dos “counts” divididos por horas.

A partir dos valores de acelerometria, calculamos a média e desvio padrão da AF, inatividade e sono para os grupos antropométricos que são: Eutróficos, Sobrepeso e Obesos e fizemos a comparação desses dados através do teste estatístico este de Wilcoxon-Mann-Whitney para amostras independentes, ilustrado na figura 3.

Figura 3: Média e desvio padrão das horas dos grupos antropométricos, divididos em: SED, AF e Sono. * $p > 0,05$

Observa-se que o grupo de criança obesas obteve maior média de tempo no período SED e menor tempo médio de AF com diferenças estatísticas significativas ($p < 0,05$) para o período SED e AF e, não se observa diferenças significativas no período de sono entre os grupos. Os resultados mostraram que independente do grupo antropométrico 57,25% do dia as crianças ficam no estágio SED, aproximadamente 30% de sono diário e apenas 12,75% de horas ativas.

IV. DISCUSSÃO

Ao longo do último século, a obesidade emergiu como principal preocupação de saúde global, e alguns dos fatores são: o consumo de alimentos com alto teor calórico ou alto teor de gordura, AF insuficiente e mudança para um estilo de vida SED [12].

Recentemente realizou-se um estudo com dados de acelerometria, para verificar a AF de adolescentes. O objetivo era comparar o tempo médio gasto com sedentarismo e AF para adolescentes em diferentes condições de saúde, sendo elas: saudáveis, com asma, eczema ou obesidade, aos 12, 14 e 16 anos de idade. As maiores diferenças foram para adolescentes com excesso de peso ou obesos. Os resultados mostraram que, o tempo de duração para, AF de intensidade diária de moderada a forte, foi 2,3 a 7,5 min mais baixa entre os adolescentes com excesso de peso e, 5,3 a 8,9 min mais baixa entre os adolescentes obesos. Quando se analisou o período de tempo SED o resultado foi de 8,6 a 13,8 min maior entre os adolescentes com excesso de peso, e 14,1 a 22,1 min maior entre os adolescentes obesos [13].

Dados da (OMS), mostram que 44% dos casos de diabetes, 23% dos casos de pacientes com cardiopatia isquêmica e uma média aproximada de 7% a 41% de certos cânceres são ocasionados devido ao excesso de peso e a obesidade, sendo o diabetes tipo 2 a mais associada à obesidade [14].

As recomendações de tempo para a prática da AF, para adultos, de acordo com OMS são: mínimo de 150 minutos por semana de moderadas ou 75 minutos por semana de vigorosas, para adultos. Foi investigado se as recomendações gerais de AF para a saúde teriam melhoras equivalentes na redução de risco de doenças cardiovasculares para diferentes etnias, e foi verificado que 150 minutos por semana estavam

adequados para a população europeia ocidental, já na população asiática do Sul os mesmos resultados serão alcançados com aproximadamente 230 minutos de AF moderada por semana. Por esse motivo torna-se necessário mais investigações na área da AF para a saúde [15].

A mensuração da AF através do acelerômetro é de fácil aplicação, facilitando assim as pesquisas em grandes grupos, mas a principal vantagem é que tem um baixo custo na utilização, no entanto a sua precisão é inferior quando comparados com os métodos laboratoriais (calorimetria direta e indireta, água duplamente marcada, entre outros), que por sua vez apesar de serem mais precisos têm a desvantagem de, necessitarem equipamentos mais sofisticados e de alto custo e a pouca praticidade quando se necessita usar em uma grande amostra [16,17,18].

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Decorrente dos resultados anteriores observou-se que as crianças classificadas como obesas tem o maior tempo de inatividade física e menor período ativo diário quando relacionadas aos outros grupos antropométricos, sendo assim, nota-se a importância do incentivo de hábitos saudáveis como a prática regular de exercício físico. A plataforma de monitoramento *FLEEM System®* é um método eficaz na quantificação dos níveis de AF e sedentarismo diário para auxílio na redução e controle da obesidade infantil.

FLEEM System® também pode auxiliar diretamente na redução na reeducação alimentar de adultos com hipertensão, diabetes, dislipidemia, doenças cardiovasculares, entre outras doenças associadas à síndrome metabólica.

VI. AGRADECIMENTOS

NBZ agradece ao Sr. Francisco Douglas Lima Abreu pela ajuda na formatação. WSL, WTW, DPS, NBZ e HCR agradecem o apoio financeiro da CAPES e CNPq, respectivamente. DPS e WTW desenvolveram a plataforma *FLEEM System®* e *App*. PBM, WSL, HCR e SBP ajudaram na avaliação inicial e coleta dos dados. RRS e DGG agradecem o apoio financeiro da FAEP. Os autores também agradecem à FAPESP (Processo nº # 15/50064-0 e #17/09881-0).

VII. REFERÊNCIAS

- [1] J. Child and M. Estimates, "LEVELS AND TRENDS IN CHILD MALNUTRITION edition," 2017.
- [2] G. Stevens, R. Mahanani, J. Ho, D. M. Fat, and D. Hogan, "WHO methods and data sources for global burden of disease estimates 2000-2016," no. June, p. 46, 2000.
- [3] N. K. Gungor, "Overweight and obesity in children and adolescents," *JCRPE J. Clin. Res. Pediatr. Endocrinol.*, vol. 6, no. 3, pp. 129–143, 2014.
- [4] World Health Organization. (2016). Global report on diabetes. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/204871>

- [5] M. Rosenbaum, R.L. Leibel, "The physiology of body weight regulation: relevance to the etiology of obesity in children", *Pediatrics*, vol.101, no 3, pp. 525-39, 1998
- [6] M. Bracco, "Atividades Físicas e Desportivas na Infância e Adolescência". *Revista Paul Pediatría*, São Paulo, v.19, p.46-48, 2001.
- [7] H. Van Remoortel *et al.*, "Validity of activity monitors in health and chronic disease: a systematic review," *Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act.*, vol. 9, 2012.
- [8] J. Hausmann, "Activity Level Estimator on a Commercial Mobile Phone: A Feasibility Study," pp. 0–5, 2011.
- [9] L. López, J.R. D. G. Goroso, and L. B. Rizzo, "Relationship between triaxial stand-alone and embedded accelerometers in a mobile phone for Healthcare Applications. Submitting", *Medical Engineering & Physics*, 2013.
- [10] D. G. Goroso, L. López, J.R, L. R, Battistella, M. Odstrcil, M. Paolini, R. R, Silva, " e-Health Service-Oriented: assessment of free-living daily energy expenditure", *Medical Eng. And Physics*. Submetido em 2013.
- [11] D. Pereira, D. Silva, M. A. S. Bissaco, R. Rodrigues, D. Silva, and D. G. Goroso, "Desenvolvimento de sistema e-health para prevenção e assistência à saúde." In: *Anais do 9o Congresso Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde - CBTms [Internet]*. São Paulo, São Paulo: Even3; 2019. p. 1–21. Available from: <https://www.even3.com.br/anais/cbtms9/145137>.
- [12] V. Yumuk *et al.*, "European Guidelines for Obesity Management in Adults," *Obes. Facts*, vol. 8, no. 6, pp. 402–424, 2015
- [13] R. Jago, R. E. Salway, A. R. Ness, J. P. H. Shield, M. J. Ridd, and A. J. Henderson, "Associations between physical activity and asthma, eczema and obesity in children aged 12-16: An observational cohort study," *BMJ Open*, vol. 9, no. 1, pp. 1–8, 2019.
- [14] D. R. Leitner *et al.*, "Obesity and type 2 diabetes: Two diseases with a need for combined treatment strategies - EASO can lead the way," *Obes. Facts*, vol. 10, no. 5, pp. 483–492, 2017.
- [15] S. Iliodromiti, N. Ghouri, C. A. Celis-morales, and N. Sattar, "for South Asian Adults Be Ethnicity-Specific ? Evidence from a Cross-Sectional Study of South Asian and White European Men and Women," pp. 1–10, 2016.
- [16] R. Malina, O. Bar-Or, and C. Bouchard, "Growth, Maturation, and Physical Activity" (2nd ed.). Champaign, Illinois: Human Kinetics, 2004.
- [17] H. Montoye, H. Kemper, W. Saris, and R. Washburn, "Measuring physical activity and energy expenditure". Champaign, Illinois: Human Kinetics, 1996
- [18] S. G. Trost, "State of the art reviews : measurement of physical activity in children and adolescents. *American Journal of Lifestyle Medicine*, 1(4), pp. 299-314, 2007.